

Eindrapportageproject Sharehouse: overzicht producten t.b.v. deliverables werkpakket WP5.2

Onderzoekers van het lectoraat Supply Chain Innovation van Fontys Techniek & Logistiek hebben deelgenomen aan het project Sharehouse in de werkpakketten 4, 5 en 6. Naast onderzoekers van Fontys waren er in deze werkpakketten onderzoekers betrokken van TNO, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Rotterdam en STC Rotterdam. Topsector Logistiek was projectleider van het werkpakket 6.

De werkpakketten waar Fontys actief bij was betrokken en de projectleiders van deze werkpakketten:

- Werkpakket 4 (projectleiding TNO, Peter Oeij): Workplace Innovation to enhance innovation adoption
- Werkpakket 5 (projectleiding Hogeschool Windesheim, Menno Vos): Education and Labour market
- Werkpakket 6 (projectleider Topsector Logistiek, Yolande de Heus): Dissemination and Valorization

Werkpakket 5 is opgesplitst in WP5.1 (Defining new warehousing skills) en WP5.2 (New recruiting strategies for warehouse logistics).

De eindrapportage en de bijbehorende ontwikkelde producten voor de werkpakketten 4, 5.1 en 6 is / zijn reeds verleden jaar en eerder dit jaar ingediend bij de penvoerder (TNO).

De coderingen van de 3 verschillende deliverables (D5.4, D5.5 en D5.6) corresponderen als volgt met de verschillende activiteiten (kolom 'Nr.'). uit onderstaande tabel:

- D5.4: Professional publication with guidelines for improving image/employer brand in the warehouse sector: 1
- D5.5: Masterclasses employer branding for warehousing companies in three other provinces: 5
- D5.6: Training tools aimed at improving intersectoral mobility from other sectors tot he warehousing sector: 2 t/m 5

Onder Nr. 6 in de tabel in bijlage 1: de producten en rapportage van werkpakket 5.2 zijn telkens op basis van afronding van een deel van het totaalonderzoek ingediend bij de penvoerder van Sharehouse (TNO). Dit document is een overzichtsdokument van de opgeleverde producten en als zodanig het eindrapport van werkpakket 5.2. Bij dit document worden 2 bijlages opgeleverd:

Bijlage 1: overzicht van de deelproducten werkpakket 5.2 (pagina 2 uit dit document)

Fontys Techniek & Logistiek

Venlo, 21 december 2023

Mw. Drs. A.J. Klomps (Directeur)

Bijlage 1. Overzicht van de deelproducten werkpakket

Nr.	Item	Status	Wie (trekker eerst genoemd)	Planning gereed	Opmerking(en)
1.	Literatuuronderzoek	Artikel gepubliceerd Logistiek +	Windesheim, Fontys	2022	Ingediend bij penvoerder: bijlage 2
2.	Onderzoek doelgroepen: a. Experts interviewen b. Personen uit doelgroepen interviewen c. Rapporteren	a. Gereed: onderzoek + rapportage b. Gereed: onderzoek + rapportage c. Gereed: onderzoek + rapportage	Windesheim, Fontys	Eind feb. '23	Ingediend bij penvoerder, bijlagen: 3A, 3B, 3C
3.	Uitzetten Imago-audit: Venlo: Wessem, v.d. Heijden Zwolle: Verhoek, IKEA	Gereed: onderzoek + rapportage	Fontys, Windesheim	Medio feb. '23	Ingediend bij penvoerder: bijlage 4
4.	Interviews best practice bedrijf Venlo: KLG, Sanne van Aerts Diverse interviews medewerkers bedrijven	a. Opzetten interviewmethode b. Interviews afnemen c. Rapporteren Gereed	Fontys, Windesheim	Medio april '23	Ingediend bij penvoerder: bijlage 5
5.	Workshop(s) EB (toolbox)	a. Ontwikkelen + proefdraaien b. Door ontwikkelen + proefdraaien (validatie) c. Te rapporteren	Fontys	Voor '24	Ingediend bij penvoerder: documenten ontwikkeling workshop Employer Branding d.d. 9-12-'21 Indienen bij penvoerder: 22-12-'23 Presentatie van de workshop Employer Branding d.d. 9-12-'21 Bijlage 6
6.	Beknopte overall rapportage naar penvoerder (TNO)	Dit document	Fontys	Voor '24	Indienen bij penvoerder: 22-12-'23 Onderhevige document

Algemene logistiek

Een route naar effectieve employer branding in de logistieke sector

Voor logistieke bedrijven is het lastig om voldoende opgeleide logistieke professionals te werven. Er is een tekort aan medewerkers op bijna alle opleidingsniveaus

34

Sandra Raemakers, Menno Vos

Hogeschool Windesheim

Fred Nooijen, Leonie Geurts

Fontys Hogeschool Techniek & Logistiek

Inleiding

Voor logistieke bedrijven is het lastig om voldoende opgeleide logistieke professionals te werven. Er is een tekort aan medewerkers op bijna alle opleidingsniveaus (Dhondt & Kraan, 2016). Daarnaast heeft het werken in de logistiek een niet al te positief imago: de logistieke sector wordt geassocieerd met zwaar werk, weinig carrièremogelijkheden en een traditionele top-down managementstructuur (Panteia, 2017). Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in hoe logistieke bedrijven een meer aantrekkelijk werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers kunnen worden. Hogeschool Windesheim en Fontys Hogescholen doen, onder de paraplu van het Sharehouse project, onderzoek naar dit thema. Sharehouse is een samenwerkingsverband waarin meer dan 20 publieke en private partners onderzoek doen naar het goed inzetten van innovaties in warehouses, op het gebied van techniek en werk. Doel van het onderzoek is de belangrijkste factoren en knelpunten te identificeren bij de werving van potentiële – uit aanverwante sectoren – medewerkers voor de logistiek en een aanzet te geven voor een stapsgewijze aanpak om de knelpunten op te heffen.

35

Aantrekkelijkheid van een bedrijf

Het aantrekken en selecteren van talent is belangrijk voor het voortbestaan en het succes van organisaties. Door medewerkers met waardevolle, zeldzame, moeilijk imiteerbare en onvervangbare kwaliteiten aan te trekken en in dienst te houden, wordt het nodige menselijke kapitaal gecreëerd om de organisatiestrategie te verwezenlijken en een blijvend concurrentievoordeel te verwerven (Schollaert, Hoye, Theemsche, & Jacobs, 2017). De aantrekkelijkheid van een bedrijf voor (toekomstige) werknemers wordt grotendeels bepaald door het employer brand. Employer brand (werkgeversimago) kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd:

- Het pakket van functionele, economische en psychologische voordelen dat met het werken in het bedrijf gepaard gaat en dit in overeenstemming met de identiteit van de organisatie (Ambler & Barrow, 1996).
- Percepties van individuen omtrent de kenmerkende, centrale en onderscheidende eigenschappen van de organisatie als werkgever (Hoye & Lievens, 2015).

Een employer brand in lijn met de missie, visie en strategie zorgt ervoor dat een organisatie op lange termijn talent kan behouden en aantrekken dat past bij de cultuur van de organisatie en dat zich ermee identificeert. Het employer brand kan worden verbeterd met employer branding. Employer branding kan worden gedefinieerd als: het creëren, communiceren en managen van een aantrekkelijk, onderscheidend en authentiek werkgeversimago, zowel bij huidige als bij potentiële medewerkers (Schollaert, Hoye, Theemsche, & Jacobs, 2017).

Bij employer branding dienen organisaties een centraal concept te ontwikkelen waarbij ze zich op een aantal vlakken gaan onderscheiden ten opzichte van gelijksoortige bedrijven. Employer branding heeft dan ook als uiteindelijk doel om een aantrekkelijk én onderscheidend werkgeversimago te creëren. Door het communiceren van dit werkgeversimago trachten organisaties toekomstige werknemers (external branding) aan te trekken en hun huidige werknemers een unieke werkervaring te bezorgen (internal branding) (Crombeecke, 2016).

Uit de definities blijkt dat het bij employer branding gaat om het verbeteren van de percepties van individuen en onderscheidende eigenschappen van de organisatie als werkgever. Bij employer branding spelen dus kenmerken aan de organisatiezijde en aan de employeезijde een rol.

36

Wanneer is een bedrijf succesvol met employer branding?

Bedrijven die succesvol zijn met employer branding onderscheiden zich op een aantal factoren (Crombeecke, 2016):

1. Ze zijn bekend en zichtbaar bij toekomstige medewerkers, influencers en recruiters.
2. Succesvolle bedrijven hebben een employee waardepropositie die relevant en passend is bij het perspectief van de medewerkers en toekomstige medewerkers. De employee waardepropositie is het pakket aan instrumentele en symbolische voordelen die het bedrijf de medewerkers te bieden heeft. Bijvoorbeeld werk dichtbij huis met een goede werk-privé balans, een marktconform salaris en een collegiale werksfeer bij een innovatief bedrijf met een goede naamsbekendheid.
3. Ze weten zich met deze employee waardepropositie te onderscheiden van concurrenten.
4. Bij succesvolle bedrijven is het employer brand een goede afspiegeling van de identiteit; de werkelijke aard van het bedrijf.
5. Ze weten het employer brand adequaat te communiceren via verschillende (social) mediakanalen.

Het gevolg is dat de toekomstige medewerker krijgt wat hij/zij ook verwacht van het bedrijf op grond van de verkregen informatie. Wanneer het *corporate* brand van een bedrijf eveneens in lijn is met de identiteit, dat wil zeggen de belofte aan de klant ook wordt nagekomen, kan dit het employer brand verder versterken.

Een voorbeeld waarbij het corporate brand het employer brand versterkt is Bedrijf X. De producten van Bedrijf X, alcoholische versnaperingen, zijn bekend bij consumenten waardoor het bedrijf zelf ook bekendheid heeft. Hierdoor komt het bedrijf makkelijk aan sollicitanten. De reden dat medewerkers blijven is dat de verwachtingen die aan de voorkant zijn gecreëerd ook worden waargemaakt.

Vier stadia van employer branding en hun management implicaties

Uit onderzoek van Moroko & Uncles (2008) is gebleken dat twee dimensies een grote rol spelen bij een succesvol employer brand; aantrekkelijkheid en de accuraatheid. Aantrekkelijkheid is bij het employer brand, net als bij het klantimago, gerelateerd aan bekendheid, onderscheidenheid en relevantie. Dat accuraatheid ook een grote rol speelt, benadrukt het belang van consistentie tussen employer brand en ervaringen van medewerkers, bedrijfscultuur en bedrijfswaarden. Wanneer het employer brand accuraat wordt gecommuniceerd vervult het een belofte, een psychologisch contract, met de (toekomstige) medewerker. Het voldoet aan de verwachtingen. Wanneer deze twee dimensies tegen elkaar worden afgezet, ontstaan er vier mogelijke stadia waarin een bedrijf kan verkeren ten aanzien van employer branding. Deze zijn in de onderstaande figuur weergegeven (Moroko & Uncles, 2008).

Figuur 1 Typology of employer brand success characteristics (Moroko & Uncles, 2008).

De kwadranten kunnen als volgt worden uitgelegd:

1. Communication breakdown

Het bedrijf heeft een employer brand dat overeenkomt met de verwachtingen, maar niet wordt overwogen door geschikte toekomstige medewerkers. Dit kan te wijten zijn aan communicatieproblemen zoals conflicterende waardeproposities op corporate, klant- en werkgeverniveau, een negatief merkimago, onbekendheid bij toekomstige kandidaten of onvoldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. De externe employer branding is dan niet goed. Deze situatie kan verbeterd worden met betere, geïntegreerde strategische communicatie waarbij corporate-, product- en employer branding op elkaar zijn afgestemd en elkaar ondersteunen.

2. Strategy mismatch

In het tweede kwadrant trekt het bedrijf de juiste medewerkers aan, maar is het niet in staat om de waardepropositie ook daadwerkelijk te bieden. Het voldoet niet aan de verwachtingen. De interne employer branding is niet in orde. In deze situatie krijgt het bedrijf veel sollicitaties, maar is er ook een hoog verloop en een geringe betrokkenheid onder de werknemers. Deze situatie kan verbeterd worden door te werken aan interne instrumentele en symbolische kenmerken die de werknemerservaring kunnen verbeteren. Hierdoor komt de identiteit -dat wat het bedrijf is-, meer in lijn met het employer brand, dat wil zeggen, hoe (potentiële) medewerkers het bedrijf zien.

3. Long-term disconnect

Dit kwadrant beschrijft de situatie waarbij de werkgever niet aan de verwachtingen voldoet en het bedrijf niet de capaciteiten heeft om personeel aan te trekken. Hier moet het bedrijf eerst het HRM en mogelijk ook de cultuur binnen het bedrijf verbeteren; werken aan de interne instrumentele en symbolische kenmerken die de werknemerservaring kunnen verbeteren. Daarna moet de nieuwe waardepropositie op adequate wijze op de arbeidsmarkt worden gecommuniceerd.

4. Sustained succes

Dit is de meest gewenste positie. Het bedrijf heeft een aantrekkelijk employer brand, voldoet aan de verwachtingen en weet daar de juiste medewerkers mee aan te trekken. In deze positie weet een bedrijf de beste kandidaten aan zich te binden. De bedrijven in dit kwadrant voldoen aan de kenmerken van succesvolle employer branding van Crombeecke (2016).

Het kennisniveau, motivatie en aanpassingsvermogen van (toekomstige) medewerkers speelt een rol bij de bepaling in welke situatie het bedrijf verkeert en naar toe kan, met name in een re-brandingperiode. De posities kunnen na verloop van tijd ook veranderen door veranderde percepties van de medewerkers omtrent de aard van het werk, de eigenschappen van het bedrijf, product of dienst, de verstrekte informatie, media-aandacht en veranderingen in concurrentiepositie. De mate van succes is daarom niet statisch over tijd, maar vergt continu strategisch employer brand management (Moroko & Uncles, 2008).

39

Een voorbeeld van een bedrijf in het vierde kwadrant is Bedrijf Y. Bedrijf Y is een familiebedrijf wat gefocust is op persoonlijk contact met medewerkers, een menselijke aanpak en het faciliteren van een leercultuur. Naar buiten toe communiceert het bedrijf met een "Werken bij" pagina waarop dit naar voren komt. Buiten informatie over het bedrijf staan er ook ervaringen van medewerkers en informatie over de bedrijfscultuur op de "Werken bij" pagina van bedrijf Y. Intern wordt er jaarlijks met medewerkers gesproken over hoe ze zich willen ontwikkelen. Op deze manier krijgen medewerkers kans en vrijheid om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Door dit te doen wordt er voldaan aan de verwachtingen van het aantrekkelijke employer brand.

Instrumentele en symbolische kenmerken

Hoe kan een bedrijf concreet op een gefundeerde manier het gewenste employer brand vormgeven? Aan welke knoppen kan het bedrijf dan draaien? In het model van Moroko & Uncles (2008) worden twee dimensies beschreven, accuraatheid en aantrekkelijkheid.

Bij een accuraat employer brand vallen identiteit (wie zijn we) en imago (hoe worden we gezien) samen. Het bedrijf biedt in dat geval wat wordt verwacht. Een bedrijf kan rechtstreeks invloed uitoefenen op de identiteit (wie zijn we), maar moet wel steeds afwachten hoe de signalen door de doelgroepen worden geïnterpreteerd (Schollaert, Hoye, Theemsche, & Jacobs, 2017). Bij aantrekkelijkheid spelen percepties ook een grote rol. Uit onderzoek van Schollaert et al. (2017) blijkt dat percepties van (toekomstige) medewerkers van zowel instrumentele als symbolische kenmerken van een bedrijf significant gerelateerd zijn aan werkgeversaantrekkelijkheid.

De instrumentele kenmerken, door Crombeecke (2016) imagodimensies genoemd, verwijzen naar concrete en objectieve kenmerken van het werk en de organisatie. Sollicitanten worden aangetrokken tot deze kenmerken op basis van hun behoefte om voordelen te maximaliseren en nadelen te minimaliseren. Belangrijke instrumentele kenmerken zijn: doorgroeimogelijkheden, loon, benefits, balans werk en privé, kwaliteit van het management, internationale focus, reistijd, locatie, teamwork, mogelijkheid tot ontwikkeling en verlofmogelijkheden.

40

De symbolische kenmerken daarentegen zijn betekenissen of afleidingen die individuen maken van subjectieve en abstracte eigenschappen van de organisatie. Sollicitanten worden bijvoorbeeld aangetrokken tot prestigieuze organisaties omdat tewerkstelling bij deze organisaties hen de mogelijkheid biedt hun zelfbeeld te verhogen en zichzelf uit te drukken (Crombeecke, 2016). Belangrijke symbolische kenmerken zijn: betrouwbaar, eerlijk, menselijk, zorgzaam, creatief, innovatief, exclusief, origineel, ondernemend, dynamisch, ambitieus, energiek, eenvoudig, no-nonsense, spaarzaam, trendy, eigentijds, ethisch, bekwaam, stabiel.

Crombeecke (2016) vond terug dat over sectoren en groepen werkzoekenden heen dezelfde instrumentele en symbolische kenmerken als aantrekkelijk worden gezien. Organisaties die een interessante werkinhoud, aangename werkomgeving en goede verloning boden en gepercipieerd werden als innovatief, competent en flexibel (niet robuust), werden als aantrekkelijke werkgevers beschouwd.

Verloning, werkinhoud, innovatie, en flexibiliteit waren echter de enige kenmerken die gerelateerd waren aan aantrekkelijkheid én organisaties van elkaar kunnen onderscheiden.

Bedrijf Z is een voorbeeld van een bedrijf wat zijn employer brand heeft versterkt door gebruik te maken van symbolische kenmerken. Het maatschappelijk gevoel wat Bedrijf Z probeert te realiseren met hun producten is verbonden aan het employer brand. Hierdoor lukt het ze om veel jongeren aan te trekken aangezien jongeren onder de 40 vaak willen werken bij een bedrijf waar ze een goed gevoel bij hebben.

Employer branding in de praktijk

Uit employer brand research (Randstad, 2020) blijkt dat 'bedrijven met een positief imago tweemaal zoveel sollicitaties krijgen als bedrijven met een negatief imago, en minder in werknemers hoeven te investeren'. Uit nog recenter onderzoek (Randstad, 2021) blijkt dat bedrijven die geen sterk employer brand hebben 10% meer salaris betalen. 50% van de kandidaten geeft aan helemaal niet te willen werken voor een bedrijf met een slechte reputatie – zelfs niet met een hoger loon. 96% van de ondervraagden geeft aan dat aansluiting van persoonlijke waarden bij de bedrijfscultuur een grote rol speelt bij de tevredenheid met het werk.

41

Echter, slechts 19% van de medewerkers ervaren een sterke overeenkomst tussen wat de werkgever zegt over zichzelf en hun eigen ervaring met de werkgever. 52% van de kandidaten zoekt op de website van het bedrijf en in social media naar informatie over de werkgever. Het belangrijkste obstakel in het sollicitatieproces is het niet weten hoe het is om voor de werkgever te werken. Medewerkers die een sterke overeenkomst zien tussen wat de werkgever zegt over zichzelf en hun eigen ervaring zijn eerder geneigd om het bedrijf als werkgever aan te bevelen.

Uit het Randstad onderzoek van 2020 blijkt verder dat de volgende factoren voor (potentiële) werknemers van belang zijn bij de keuze voor een bedrijf: aantrekkelijk salaris (70%), prettige werksfeer (62%), goede werk-privé balans (52%), interessante functie-inhoud (45%), flexibele arrangementen (42%), doorgroeimogelijkheden (39%), locatie (39%), baanzekerheid (38%), financiële gezondheid (31%), goede training (17%), kwaliteitsproducten (15%), sterk management (13%), teruggeven aan de samenleving (11%), zeer goede reputatie (8%), diversiteit en inclusie (7%), gebruikmaken van de nieuwste technologieën (6%).

Per generatie blijken er nog verschillen te zijn (Randstad, 2020). 56% van de generatie Z (18-24) zoekt naar loopbaanontwikkeling bij hun werkgever. Dit is hoger in vergelijking met oudere werknemers. 64% van de millennials (25-34) zoekt naar een aangename werksfeer. Generatie X (35-54) is minder geïnteresseerd in dit aanbod van hun werkgever. Wel vindt 54% van generatie X een goede balans tussen werk en privé belangrijk bij een werkgever. In andere generaties wordt dit aspect als minder belangrijk beschouwd. 44% van de babyboomers (55-64) vindt een gunstige locatie van de werkgever een belangrijk aspect. Andere generaties vinden dit minder belangrijk. Als gevraagd wordt naar redenen om te blijven en te vertrekken blijkt ook een prettige werksfeer, de locatie en de reistijd een rol te spelen. De laatste twee factoren spelen vooral een rol bij de babyboomers.

Employer branding in de logistieke sector

Vergeleken met andere sectoren scoort de logistieke sector nog relatief laag op aantrekkelijkheid en naamsbekendheid (Randstad, 2021).

42

Figuur 2 Sectoren gegroepeerd naar aantrekkelijkheid en bekendheid (Randstad, 2021).

Over alle generaties bezien, zijn financieel gezond, gebruik van de nieuwste technologieën en reputatie de belangrijkste instrumentele en symbolische kenmerken om voor een bedrijf in de logistieke sector te kiezen.

Stappenplan voor employer branding in de logistiek

Gebaseerd op het instrumenteel-symbolisch raamwerk (Highhouse, Lievens, & Sinar, 2003) en het stappenplan voor employer branding van Vereecken (2015), is binnen het Sharehouse project een stappenplan en toolbox ontwikkeld specifiek toegespitst op de logistieke sector.

Om tot het stappenplan en de toolbox te komen is eerst onderzocht welke competenties logistieke bedrijven van medewerkers verlangen en wat het aanbod is op de regionale arbeidsmarkt. Uit nog niet gepubliceerd (Sharehouse) onderzoek blijkt dat van logistiek medewerkers de volgende competenties, afhankelijk van de functie, in meer of mindere mate worden gevraagd: expert-, multidisciplinaire en bedrijfskundige kennis, analytisch vermogen, nauwkeurig werken, communicatieve vaardigheden, samenwerken, creativiteit, innovatief vermogen, commerciële vaardigheden, pro activiteit, omgaan met onzekerheid en flexibiliteit. Vervolgens zijn het aanbod en de kenmerken van de arbeidsmarkt in de regio's Zwolle en Venlo in kaart gebracht en is samen met brancheorganisaties en arbeidsmarktexperts gekeken welke potentiële groepen zij-instromers er zijn die beschikken over de competenties die de logistiek vraagt. Uit dit onderzoek zijn onder meer de volgende logistieke doelgroepen gekomen: schoolverlaters, vrouwen, 50-plussers en stathouders. Aan de hand van persona's zijn profielen van deze doelgroepen gemaakt. De persona's zijn aangevuld met informatie over instrumentele en symbolische kenmerken van de leden uit de doelgroepen.

43

Stappenplan voor employer branding voor bedrijven

1. Identiteit vaststellen

De eerste stap is bepalen welke instrumentele kenmerken en welke symbolische kenmerken voor het bedrijf relevant zijn en hoe deze in de praktijk worden ingevuld. Hiermee wordt de identiteit in kaart gebracht. De kenmerken kunnen onder meer gevonden worden in het Employer Brand Research van Randstad (2020) en in de Imago-audit van HO-Gent (Schollaert, Hoyer, Theemsche, & Jacobs, 2017).

2. Imago-audit bij het management

De geselecteerde kenmerken worden opgenomen in de imago-audit van HO-Gent. De gratis audit wordt vervolgens online afgenomen bij het management zodat de visie van het management op de kenmerken duidelijk wordt.

3. Imago-audit bij medewerkers

In de volgende stap worden de medewerkers gevraagd het bedrijf op deze instrumentele en symbolische kenmerken te beoordelen. Hiermee wordt de visie van medewerkers op de kenmerken duidelijk.

4. **Vergelijking management, medewerkers en doelgroepen**

Door de identiteit te vergelijken met de beoordeling van het management en de medewerkers kan de accuraatheid en aantrekkelijkheid van het employer brand voor deze groepen worden bepaald. Door de identiteit te vergelijken met de persona's van de verschillende doelgroepen kan de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor de verschillende doelgroepen worden vastgesteld. Op grond daarvan kunnen aanpassingen worden gedaan.

5. **Benchmark best-practice bedrijven**

Men kan echter ook nog een stap verder gaan door de resultaten te vergelijken met die van concurrenten. Door middel van een benchmark met concurrenten kan worden bepaald op welke elementen de werkgever onderscheidend is ten opzichte van andere werkgevers. De toolbox Employer Branding biedt gegevens van anonieme best-practice bedrijven voor de benchmark.

6. **Toolbox Employer Branding toepassen**

Als het bedrijf weet wat het uniek maakt op de arbeidsmarkt kan het gericht interventies doen om het employer brand te managen of de bestaande perceptie aan te passen met als doel de aantrekkelijkheid van de organisatie te verhogen. De toolbox Employer Branding biedt workshops en trainingen waarmee de interventies gericht vorm kunnen worden gegeven.

Die interventies kunnen betrekking hebben op:

1. Het bekend en zichtbaar zijn bij toekomstige medewerkers, influencers en recruiters, dat wil zeggen een adequate communicatie via verschillende (social) mediakanalen. Hierbij ligt de focus op een aantrekkelijk employer brand.
2. Een employer brand dat een goede afspiegeling is van de identiteit. De focus ligt op het creëren van een accuraat brand.
3. Een relevante en passende waardepropositie die onderscheidend is ten opzichte van concurrenten. De focus ligt hier op het creëren van een aantrekkelijk én accuraat employer brand (Highhouse, Lievens, & Sinar, 2003).

Op weg naar kwadrant 4

Wanneer de stappen 1 tot en met 4 uit het stappenplan van employer branding zijn doorlopen kan bepaald worden in welk kwadrant uit het model van Moroko & Uncles (2008) het bedrijf zich bevindt. Wanneer blijkt dat een werkgever in het eerste kwadrant (communication breakdown) zit, moet zij gaan werken aan een betere bekendheid en zichtbaarheid en adequate geïntegreerde communicatie. Uit onderzoek blijkt dat met name logistieke bedrijven een lage naamsbekendheid hebben bij mensen in de leeftijd van 18-65 jaar. Employer branding verliest kracht wanneer het niet ondersteund wordt door een corporate brand en product branding. Als er meer reclame voor het bedrijf en haar producten wordt gemaakt, stijgt de respons op vacatures. Deze vormen van communicatie

moeten wel consistent zijn en in het verlengde van elkaar liggen om een optimaal resultaat te kunnen bewerkstelligen.

Wanneer blijkt dat een werkgever in het tweede kwadrant (strategy mismatch) zit moet zij gaan werken aan de instrumentele en symbolische kenmerken waarop zij slecht scoort en zorgen dat het employer brand een goede afspiegeling van de identiteit wordt. In deze situatie is het verhaal naar buiten toe mooier dan de werkelijkheid intern. Het bedrijf voldoet niet aan de verwachtingen. Hier moet een bedrijf met concrete acties, zoals het verbeteren van de werk-privé balans, doorgroeimogelijkheden of werksfeer, aan de verwachtingen van de medewerkers gaan voldoen.

Wanneer blijkt dat een werkgever in het derde kwadrant (long-term disconnect) zit moet zij gaan werken aan de instrumentele en symbolische kenmerken en volgens aan een passende waardepropositie die op adequate wijze via verschillende kanalen wordt gecommuniceerd. De verbeteracties uit het eerste en het tweede kwadrant dienen beiden te worden uitgevoerd.

Tot slot

Vanuit het Sharehouse project wordt er gewerkt aan een Employer Branding toolbox. Deze zal eind 2022 beschikbaar zijn. In de toolbox zit een samenvatting van de arbeidsmarktonderzoeken in de regio's Zwolle en Venlo, de uitgewerkte persona's van de verschillende doelgroepen, anonieme benchmark informatie, informatie over de imago-audit en informatie over workshops en trainingen om gerichte interventies te ontwikkelen.

45

Voor vragen over dit artikel kunt u een mail sturen naar één van de volgende onderzoekers:

- Sandra Raemakers: smj.raemakers@windesheim.nl
- Fred Nooijen: f.nooijen@fontys.nl
- Leonie Geurts: l.geurts@fontys.nl

Bibliografie

- Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. *The Journal of Brand Management*(4), 185-206.
- Crombeecke, S. (2016, mei). Employer Branding: testen van enkele sleutelassumpties. *PeopleSphere*(104).
- Dhondt, S., & Kraan, K. (2016). *Een cohortperspectief voor de logistieke sector. Wat kan sociale innovatie betekenen?* Leiden: TNO Gezond Leven.
- Highhouse, S., Lievens, F., & Sinar, E. (2003). Measuring attraction to organizations. *Educational and Psychological Measurement. Educational and Psychological Measurement*, 63(6), 986-1001.

- Hoye, G. V., & Lievens, F. (2015). Rekrutering en employer branding. In F. Lievens, *Human Resource Management: Back to Basics* (pp. 116-163). Leuven: LannooCampus.
- Moroko, L., & Uncles, M. (2008). Characteristics of successful employer brands. *Journal of Brand Management*, 160-175.
- Panteia. (2017). *Arbeidsmarkt en Onderwijs Logistiek Kwantitatief Hoofdonderzoek 2016*. Zoetermeer: Panteia.
- Randstad. (2020, februari 26). *Employer Brand Research 2019. Landrapport Nederland*. Opgehaald van Randstad: <https://www.randstad.nl/over-randstad/pers/marktonderzoeken>
- Randstad. (2021, februari 26). *Employer Brand Research 2020. The Netherlands*. Opgehaald van Randstad.com: <https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-branding/country-reports/>
- Schollaert, E., Hoye, G. V., Theemsche, B. V., & Jacobs, G. (2017). *Strijd om talent. Employer branding in theorie en praktijk*. Gent: Academia Press.
- Vereecken, H. (2015, april). Zo moet het: Hoe zich differentiëren in rekrutering. *HR Square*(149), 34-36.

Interview doelgroepen Sharehouse: Medewerker Loods – KLG Europe Venlo (KLG)

Mail:

Interviewvragen

Functie, opleiding, werkervaring, personalia

1. Hoe lang werk je bij KLG?
2. In welke functie werk je nu?
3. Heb je ook andere functies gehad binnen KLG?
4. Heb je functies gehad buiten KLG? Zo ja, welke?
5. Welke opleiding(en) heb je doorlopen? Afgerond?
6. Leeftijd?
7. Woonplaats?
8. Geslacht?
9. Thuissituatie: single, gehuwd / ongehuwd, kinderen, etc.?

Belangrijk aan bedrijf en in baan / werk

1. Waarom heb je voor een baan in de logistiek gekozen?
2. Werk je graag voor KLG? Waarom (niet)?
3. Waar werk je over 5 jaar? Waarom?
4. Hoe typeer jij in je eigen woorden KLG als bedrijf? Welke 5 woorden kun je noemen als je aan KLG denkt?
5. Waarom ben je bij KLG gaan werken? Wat trok je aan in KLG?
6. Wat betekent goed werkgeverschap voor jou?

7. Wat betekent KLG voor jou?
\
8. Op een schaal van 1-5: Welke score geef je KLG voor goed werkgeverschap? Waarom?
9. Wat doet KLG om goed werkgever te zijn?
10. Wat zou volgens jou KLG (nog meer of anders) kunnen doen om goed werkgever te zijn? Waarom?
11. Wat vind jij belangrijk in jouw werk? Denk aan: inhoud, werksfeer, samenwerking, arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden, reistijd woon-werkverkeer?
12. Wat vind je minder / niet aantrekkelijk aan KLG als werkgever? Waarom?
13. Welke functie zou je willen hebben bij KLG? Waarom?
14. Waar zou je gaan werken (bedrijf, sector) als je een andere baan zou nemen? Waarom?
15. Via welke kanalen zou jij vacatures zoeken en solliciteren? Denk aan: social media, plaatselijk dagblad, vacaturebank, mond-tot-mond, open sollicitatie (of combinaties hiervan)
16. Hoe innovatief vind jij KLG? (1-5)
17. Hoe ondernemend vind jij KLG? (1-5)
18. Hoe sociaal / mensgericht vind jij KLG? (1-5)
19. Hoe trendy vind jij KLG? (1-5)
20. Hoe ecologisch verantwoord (denkt aan de omgeving, het milieu) vind jij KLG? (1-5)
21. Wil je nog op een vraag terugkomen?
Nee

Interview doelgroepen Sharehouse

Interviewvragen

Functie, opleiding, werkervaring, personalia

1. Hoe lang werk je bij < naam bedrijf >?
2. In welke functie werk je nu?
3. Heb je ook andere functies gehad binnen < naam bedrijf >?
4. Heb je functies gehad buiten < naam bedrijf >? Zo ja, welke?
5. Welke opleiding(en) heb je doorlopen? Afgerond?
6. Leeftijd?
7. Woonplaats?
8. Geslacht?
9. Thuisituatie: single, gehuwd / ongehuwd, kinderen, etc.?

Belangrijk aan bedrijf en in baan / werk

1. Waarom heb je voor een baan in de logistiek gekozen?
2. Werk je graag voor < naam bedrijf >? Waarom (niet)?
3. Waar werk je over 5 jaar? Waarom?
4. Hoe typeer jij in je eigen woorden < naam bedrijf > als bedrijf? Welke 5 woorden kun je noemen als je aan < naam bedrijf > denkt?
5. Waarom ben je bij < naam bedrijf > gaan werken? Wat trok je aan in < naam bedrijf >?
6. Wat betekent goed werkgeverschap voor jou?
7. Wat betekent < naam bedrijf > voor jou?
8. Op een schaal van 1-5: Welke score geef je < naam bedrijf > voor goed werkgeverschap? Waarom?
9. Wat doet < naam bedrijf > om goed werkgever te zijn?
10. Wat zou volgens jou < naam bedrijf > (nog meer of anders) kunnen doen om goed werkgever te zijn? Waarom?
11. Wat vind jij belangrijk in jouw werk? Denk aan: inhoud, werksfeer, samenwerking, arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden, reistijd woon-werkverkeer?
12. Wat vind je minder / niet aantrekkelijk aan < naam bedrijf > als werkgever? Waarom?
13. Welke functie zou je willen hebben bij < naam bedrijf >? Waarom?
14. Waar zou je gaan werken (bedrijf, sector) als je een andere baan zou nemen? Waarom?
15. Via welke kanalen zou jij vacatures zoeken en solliciteren? Denk aan: social media, plaatselijk dagblad, vacaturebank, mond-tot-mond, open sollicitatie (of combinaties hiervan)
16. Hoe innovatief vind jij < naam bedrijf >? (1-5)
17. Hoe ondernemend vind jij < naam bedrijf >? (1-5)
18. Hoe sociaal / mensgericht vind jij < naam bedrijf >? (1-5)
19. Hoe trendy vind jij < naam bedrijf >? (1-5)
20. Hoe ecologisch verantwoord (denkt aan de omgeving, het milieu) vind jij < naam bedrijf >? (1-5)
21. Wil je nog op een vraag terugkomen?

Rapportage
Arbeidsmarkt- & Doelgroepenonderzoek
Sector Transport en Logistiek
Regio Zwolle en Noord-Limburg

Ten behoeve van: Project Sharehouse WP5.2.

Auteurs: Leonie Geurts, Fred Nooijen & Sandra Raemakers

Datum: 9 februari 2023

Voorwoord

Wie schrijft dit? Hebben we daar afspraken over gemaakt? Is denk ik wel relevant om hier het e.e.a. over te schrijven.

Zie mijn opmerking verderop v.w.b. de datering van de data ('21) en de relevantie ervan op het moment van publiceren van de resultaten van dit onderzoek. Moeten we daar iets mee?

Inhoud

1. Arbeidsmarkt Zwolle	4
1.1. De vraagkant.....	4
1.2. De aanbodkant	5
2. Arbeidsmarkt Noord-Limburg	11
2.1. De vraagkant.....	11
2.2. De aanbodkant	11
3. Doelgroepen	17
3.1. 50-plussers	17
3.2. Vrouwen	17
3.3. Arbeidsmigranten	17
3.4. Statushouders.....	17
3.5. Jongeren	17
3.6. Uitkeringsgerechtigden/ geen baan	17

1. Arbeidsmarkt Zwolle

1.1. De vraagkant

De logistieke sector is een specialistische sector met brede impact. Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro en 646.000 arbeidsplaatsen¹ is de sector van groot belang voor de continuïteit van de Nederlandse samenleving en economie. Daarnaast heeft de sector een ondersteunende rol voor andere sectoren; goede logistiek is bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor de marktpositie van bedrijven¹.

Transport en logistiek is de afgelopen jaren (pre-corona) gegroeid en verwachting is dat dit op lange termijn wordt hervat

1. Landelijke jaarlijkse groei in sector volgens publicatie UWV van Juni 2021, dit betreft groei van 2021 tov. 2020; Jaarlijks groeipercantage tussen 2019 en 2024, van sector in Arbeidsmarktregio Zwolle volgens RDA; 2. Dit is een inschatting op basis van COROP gebieden
Bron: Drentse Werkgelegenheidsenquête (DWE); provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE); Bedrijven en instellingen register Overijssel (BIRO) voor aantal werkenden; CBS (Vestigingen; Bruto toegevoegde waarde); It's Public Analyse

De toenemende vergrijzing is een belangrijke factor in de verwachte krapte op de arbeidsmarkt in de transport- en logistiek. Het aandeel 55-plussers is in de sector vervoer en logistiek in tien jaar tijd sterk toegenomen, van 13% naar 22%. Daar staat tegenover dat het aandeel van de groep in de leeftijd van 25 tot 45 jaar is gedaald van 51% naar 41%. Vergelijken met andere sectoren zijn er veel 55-plussers werkzaam in de sector logistiek, en weinig jongeren onder de 25 jaar. De sterke vergrijzing in de sector blijft de komende jaren zorgen voor een grote vervangingsvraag en zorgt daarnaast voor nieuwe vacatures; er is bijvoorbeeld weer behoefte aan rijders om chauffeurs te ondersteunen bij het verrichten van verschillende (soms fysiek zware) handelingen².

De logistieke sector in regio Zwolle wordt gekenmerkt door een stevige distributiesector, met grote bedrijven als Wehkamp, Wärtsilä, Scania, TNT, Post NL en het Albert Heijn distributiecentrum. Combinatie warehousing en goederenvervoer is onder meer te vinden bij Van Hoek, Tielbeke en Wezenberg.

¹ Actieagenda Human Capital Logistiek Regio Zwolle 2020-2021

² Arbeidsplaatsen in vervoer en overslag van producten en in logistieke en supply chain functies van verladende partijen (bron: Topsector Logistiek)

Logistiek ondernemers in de regio Zwolle ervaren de krapte op de arbeidsmarkt als één van de belangrijkste knelpunten voor economische groei en ontwikkeling.

Onderzoek van de STEC Groep heeft aangetoond dat in de – drie provinciegrenzen overschrijdende – arbeidsmarktregio's van de provincie Overijssel tot 2030 een vervangingsvraag is van ongeveer 12.500 arbeidsplaatsen ten gevolge van vergrijzing. Daarnaast is tot 2030 een groei voorzien van 5.600 tot 7.350 logistieke arbeidsplaatsen voor de hele provincie. Daarbij gaat het met name om mbo-personeel, dat veelal regionaal georiënteerd is, maar ook om hbo-personeel. De instroom van logistiek personeel is echter onvoldoende, terwijl het aantal werkzoekenden daalt.

Uit een recentelijk uitgevoerd arbeidsmarktonderzoek Transport & Logistiek regio Zwolle van Etil Research Groep zijn de belangrijkste inzichten: (1) het aantal MBO studenten stijgt sinds 2015 (2) werkenden in de sector zijn relatief ouder en lager opgeleid, en werken vaker fulltime (3) laders en lossers vormen de grootste beroepsgroep in de sector in de regio (4) volgens prognoses zal de werkgelegenheid minder hard stijgen dan de afgelopen jaren (5) net als andere sectoren zijn er moeilijk invulbare vacatures. Het grootst zijn de tekorten aan vrachtwagenchauffeurs, vooral voor de binnenlandse ritten. Met name de vergrijzing zorgt voor een toenemend aantal vacatures³.

Beroep	Gediplomeerd	Vacatures
Chauffeur wegvervoer	550	9.830
Havenlogistiek	280	770
Logistiek medewerker	1.420	1.041
Logistiek teamleider	1.060	3.700
Management T&L	370	670
Personenvervoer	80	1.530
Binnenvaart	400	600
Verkoper mobiliteit branche	140	400
Logistiek supervisor	510	40
Transportplanning	10	2.150

1.2. De aanbodkant

In 2020 bedraagt het aantal werkenden in de regio Zwolle in het beroepsgoederenvervoer over de weg 7.220 en in logistiek en opslag 1.925. In 2020 werken deze personen bij 575 bedrijven in het beroepsgoederenvervoer over de weg en bij 150 bedrijven in logistiek en opslag. De vraag naar arbeid ontwikkelt zich in de komende vijf jaar harder dan het aanbod in de regio Zwolle.

³ 3Factsheet Arbeidsmarktregio Zwolle Transport & Logistiek, Etil Research Groep, november 2020

Groei vraag en aanbod vanaf 2020

Onder arbeidsvraag wordt het aantal werkenden samen met de openstaande vacatures verstaan.

Personeelsaanbod is het aantal werkenden vermeerderd met het aantal niet-werkende werkzoekenden in de sector⁴.

De transport en logistieksector in de regio Zwolle scoort lager dan de rest van Nederland als het gaat om het aandeel vrouwen, gemiddelde omvang werkweek, salaris en werknemers met een vast contract.

Personeels- en baankenmerken

*NL: sector transport en logistiek landelijk

⁴ Factsheet Regio Zwolle, Sectorinstituut Transport en Logistiek, november 2021.

Relatief veel werknemers zonder startkwalificatie of met mbo 2; er worden minder opleidingen gevolgd dan gemiddeld

Arbeidsmarktregio Zwolle

Bron: ROA

De vraag naar arbeidskrachten in de logistiek is groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat relatief veel mensen vanuit een uitkering of geen baan in de logistiek komen werken.

Waar komen nieuwe werknemers in de sector vandaan?

Bron: CBS/ABF Research, 2020

In de navolgende afbeeldingen wordt de kenmerken van deze groep verder gevisualiseerd. Er zijn nog bijna 30.000 mensen in de regio Zwolle die of deel uitmaken van de beroepsbevolking (20.000) of niet beschikbaar zijn maar wel willen werken.

Binding potentiële beroepsbevolking met de arbeidsmarkt⁵
Regio Zwolle, 2e kwartaal 2021

Bron: UWV

Het aantal geregistreerde werkzoekenden neemt af en het aantal vacatures neemt toe. Hieruit zou opgemaakt kunnen worden dat er concurrentie tussen bedrijven ontstaat om de beschikbare werknemers aan te trekken.

Geregistreerde werkzoekenden UWV

Regio Zwolle, januari 2019 tot en met juni 2021

Bron: UWV

⁵ Regio in Beeld, UWV 2021

Openstaande vacatures

Regio Zwolle, per kwartaal 2019 – 2021

Bron: UWV

In Zwolle is de groep uitkeringsgerechtigden/ geen baan als volgt verdeeld.

Geregistreerde werkzoekenden UWV naar achtergrond

Regio Zwolle, juni 2021

Bron: UWV

De beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers binnen de sector Transport & Logistiek heeft een spanning van 9,08. In de onderstaande tabel⁶ staan de beroepsgroepen die de meeste matchende vaardigheden hebben. Dit zijn de beroepsgroepen waar nieuwe transportplanners en logistiek medewerkers vandaan kunnen komen.

⁶ Sectormonitor Transport en logistiek, Sectortafel Regio Zwolle, augustus 2021.

Verwante beroepsgroepen buiten beroepssegment	# matches	Spanningsindicator
Leidinggevende functies op het gebied van toelevering, distributie en op aanverwante gebieden	119	2,14
Klasseerders en testers (m.u.v. voedingsmiddelen en dranken)	41	3,31
Leidinggevende functies op het gebied van zakelijke diensten en op administratief gebied, niet elders geclassificeerd	30	0,87
Dekpersoneel op schepen e.d.	26	0,68
Leidinggevende functies op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk	25	0,89

Verwante beroepsgroepen binnen beroepssegment	# matches	Spanningsindicator
Reisconsulenten en reisbureau medewerkers	16	1,78
Administratief personeel statistiek, financiën en verzekeringen	14	1,05
Receptionisten, algemeen	9	1,78
Bookmakers, croupiers e.d.	9	0,86
Telefonisten	8	1,78

Als het op een normale manier niet lukt om vacatures te vervullen, komt het meestal aan op meer structurele investeringen. Er zijn meerdere oplossingen waar werkgevers dan aan kunnen denken. Grofweg zijn deze in te delen in drie strategieën⁷:

Aanboren van nieuw talent van binnen of buiten de organisatie. Er zijn vaak nog groepen mensen die het werk wel zouden kunnen doen of verlichting kunnen bieden: werkzoekenden, mensen uit andere sectoren, statushouders, werknemers uit het buitenland, mensen met een arbeidsbeperking. Misschien niet altijd meteen, maar wel na de noodzakelijke scholing. Daarbij is het soms nodig om nog eens kritisch te kijken naar de functie-eisen en sollicitatieprocedures. Met een bredere blik op bijvoorbeeld competenties zijn mogelijk andere kandidaten aan te trekken.

Anders organiseren van het werk. Door te schuiven in taken, aanpakken van administratieve belasting of de inzet van technologische toepassingen kan het werk misschien toch worden gedaan. Soms willen werknemers best meer uren werken, maar moet daar wel iets voor georganiseerd worden. Soms kan juist het loslaten van fulltime-contracten soelaas bieden. Ook samenwerken met andere werkgevers kan een oplossing bieden.

Binden en boeien van personeel. Niet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, maar ook het vasthouden. Dit kan door een aantrekkelijke werkgever te zijn en te investeren in wat werknemers in de organisatie belangrijk vinden, zoals ontwikkeling en uitdaging, arbeidsvoorwaarden, aandacht voor belastbaarheid en werkdruk, sfeer en cultuur of bepaalde faciliteiten. Een tevreden werknemer is ook de beste ambassadeur om nieuwe werknemers aan te trekken en voorwaarde voor een sterk 'employer brand'.

Scania en Tielbeke lopen in het toepassen van deze strategieën voorop in de regio Zwolle.

⁷ Personeelstekorten aanpakken. Oplossingen voor werkgevers. UWV Arbeidsmarktinformatie en –advies, 2 november 2021.

2. Arbeidsmarkt Noord-Limburg

2.1. De vraagkant

In de provincie Limburg zijn er 70.000 arbeidsplaatsen in de logistiek⁸. Dit is 14% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de provincie. Het bruto regionaal product bedraagt bijna €5,5 miljard. Alle veertien Limburgse binnenhavens zijn verenigd in Blueport Limburg en voor het spoor is er het Bestuurlijk Railagenda overleg Limburg.

De Noord-Limburgse logistiek bevat vooral distributielogistiek. Van 2000 tot 2018 bedroeg de groei van distributiecentra 30 bedrijven en 7.700 arbeidsplaatsen⁹. De regio Noord-Limburg heeft, na West-Brabant, de meeste bovenregionale logistieke vestigingen in Nederland. 60% van de distributiecentra in de regio zijn Europese distributiecentra. Grote logistieke bedrijven in de regio zijn o.a. KLG Europe, Clipper, Arvato Supply Chain Solutions, DSV, Seacon Logistics en GEODIS.

De arbeidsmarkt in de regio is niet in balans door een beduidend grotere werkfunctie dan woonfunctie¹⁰. Het grootste tekort zit op dit moment vooral bij vrachtwagenchauffeurs. Er is ook een toename zichtbaar in het aantal hbo-functies doordat bedrijven steeds meer gaan digitaliseren.

Binnen de sector is er een grote mate van concurrentie waardoor er nauwelijks hogere prijzen worden bedongen. Hierdoor blijft de ruimte voor het (bij)scholen van personeel en het inzetten van nieuwe technologieën zoals de inzet van robots, verdere digitalisering en automatisering beperkt voor het MKB. Hierdoor blijft de vraag naar laaggeschoold werk hoog.

2.2. De aanbodkant

In 2019 bedroeg het aantal werkenden in de Noord-Limburgse logistiek 9.495, waarvan 4.075 in het beroepsgoederenvervoer over de weg en 5.420 in logistiek en opslag¹¹. In 2019 werkten deze personen bij 305 bedrijven in het beroepsgoederenvervoer over de weg en bij 110 bedrijven in logistiek en opslag. Tot 2029 bewegen en de vraag naar arbeid en het personeelsaanbod zich langzaam naar elkaar toe waarbij de arbeidsvraag vanaf 2021 stijgt en het personeelsaanbod tot 2025 ligt stijgt en daarna stabiel wordt.

⁸ Logistiek, Provincie Limburg ([Logistiek - Provincie Limburg](#)), juli 2022

⁹ Rapport Logistiek in Beeld, STEC Groep, juni 2019

¹⁰ Arbeidsmarktbeleid in Venlo, Rekenkamer Venlo, juli 2020

¹¹ Factsheet Noord-Limburg, Sectorinstituut Transport en Logistiek, juni 2020

Groei vraag en aanbod vanaf 2019

In vergelijking met de rest van Nederland scoort de Noord-Limburgse logistiek hoog op het aandeel vrouwen, de gemiddelde omvang van de werkweek en het aantal vaste contracten. Daarentegen scoort de regio lager op de startkwalificatie en het gemiddelde bruto jaarinkomen.

Personeels- en baankenmerken

*NL: sector transport en logistiek landelijk

Nieuwe werknemers in de sector het vaakste uit de sector transport en logistiek zelf. Werknemers die instromen doen dit vanuit een positie waar ze geen baan hebben, een uitkering ontvangen of

werkzaam zijn bij een uitzendbureau. Bij uitstroom eindigen mensen vaak op dezelfde plek als waar ze voor instroom in de sector waren. Uitzondering hierop is de uitzendbranche; hier keerden minder mensen naar terug.

Waar komen nieuwe werknemers in de sector vandaan?

Bron: CBS/ABF Research, 2020

Het beeld van de beroepsbevolking van de regio Noord-Limburg staat in onderstaande afbeelding¹². In het tweede kwartaal van 2021 waren er gemiddeld 19.000 mensen die meer konden of wilden werken. Hiervan vallen 11.000 mensen binnen de beroepsbevolking en 8.000 daarbuiten.

¹² Regio in Beeld Noord-Limburg, UWV, november 2021

Afbeelding 1.3. Binding van potentiële beroepsbevolking met de arbeidsmarkt
Noord-Limburg, 2e kwartaal 2021

Bron: UWV

Net als in de regio Zwolle neemt in de regio Noord-Limburg het aantal vacatures toe terwijl het aantal werkzoekenden afneemt. Ook hier zou het kunnen wijzen op een groter wordende concurrentie tussen bedrijven omdat het aantal werkzoekenden schaarser wordt.

Afbeelding 1.4 Geregistreerde werkzoekenden UWV (GWU)

Noord-Limburg, januari 2019 tot en met juni 2021

Bron: UWV

Afbeelding 2.1 Openstaande vacatures

Noord-Limburg, per kwartaal 2019 – 2021

Bron: UWV

Wat betreft de uitkeringssituatie is het aantal geregistreerde werkzoekenden als volg samengesteld:

- 6.800 personen ontvangen een uitkering uit de participatiewet, 54% van hen heeft geen startkwalificatie
- 4.500 personen ontvangen een WW-uitkering, 53% van hen heeft een leeftijd van 50+
- 3.100 personen ontvangen geen uitkering, maar hebben wel een cv op werk.nl
- 2.000 Wajongers met dienstverlening van het UWV, 13% hiervan is jonger dan 27 jaar
- 1.600 personen met WIA/WAO dienstverlening van het UWV, 60% hiervan heeft een leeftijd van 50+

Afbeelding 3.1 Geregistreeerde werkzoekenden UWV naar achtergrond

Noord-Limburg, juni 2021

Bron: UWV

Als aanvulling op de structurele investeringen van het UWV (omschreven bij Arbeidsmarkt Zwolle; De aanbodkant), staan hieronder maatregelen voor de sector van de STEC Groep. Deze omvatten zowel korte als lange termijn oplossingen en sluiten aan bij de suggesties van het UWV.

Bedrijven in de regio die voorop lopen qua employer branding zijn KLG Europe, Seacon Logistics en Arvato Supply Chain Solutions.

HOE KUNNEN LOGISTIEKE BEDRIJVEN INSPELEN OP ARBEIDSMARKTVRAAGSTUK?

Maatregelen korte termijn

- Verhogen lonen logistiek medewerkers
- Opzetten van eigen afroepools is de beste manier om flexibel te zijn (ervaren krachten uit de omgeving die flexibel werken)
- Stille reserves activeren / daarvoor benutten levert ook de hoogste toegevoegde waarde voor de regio
- Arbeidsmigranten faciliteren en hierin ook een 'eigen' verantwoordelijkheid nemen
- Mobiliteit verbeteren (transport naar locatie) en voor pieken ook deels reistijd vergoeden
- Flexibele arbeidstijden toestaan
- Uitwisselen van medewerkers tussen bedrijven onderling
- Tijd-voor-tijd modellen optimaliseren

Maatregelen lange termijn

- Werk maken van employer branding
- Aantrekkelijkheid werken in de logistiek verhogen, met name door meer uitzicht op een vaste aanstelling te bieden
- Afwisseling in werk en carrière perspectief positioneren
- Arbeidsmigrantenhuisvesting is een middel om je concurrerend te positioneren (krapte ontstaat in toekomst ook bij de arbeidsmigranten)
- Actief statushouders scholen en integreren
- Van ploegendiensten naar werken wanneer je kunt / wilt
- Een gezamenlijke arbeidspool opzetten
- Flexibiliteit eigen personeel verhogen door nieuwe afspraken met OR

3. Doelgroepen

- 3.1. 50-plussers
- 3.2. Vrouwen
- 3.3. Arbeidsmigranten
- 3.4. Statushouders
- 3.5. Jongeren
- 3.6. Uitkeringsgerechtigden/ geen baan

Potentiële doelgroepen

Via interviews en analyses is gekeken waar potentiële zijinstromers in de logistiek vandaan kunnen komen:

Potentiële doelgroepen:

- Jeugd/nukkers (gevoel Paul Veld)
- Vrouwen parttime (gevoel Sandra)
- Statushouders (René Derksen, STL)

Zij-instromers Planning Coördinatie Management (Windesheim

Analyse Imago-Audit Hogeschool Gent

Van der Heijden Internationaal Transport B.V.

Ten behoeve van: Van der Heijden Internationaal Transport B.V.

Auteurs: Leonie Geurts, Fred Nooijen, Ayrton Wouters (Fontys Hogeschool) & Sandra Raemakers (Windesheim)

Datum: 17 januari 2023

I. Voorwoord

Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van de imago-audit van de Hogeschool Gent. Deze resultaten zijn voor dit rapport geanalyseerd waardoor verschillende sterke punten en verbeterpunten naar voren zijn gekomen.

Van der Heijden Internationaal Transport B.V., hierna genoemd Van der Heijden, heeft aangegeven een aantal doelen te hebben met betrekking tot dit onderzoek. Deze doelen kunnen in een viertal vragen worden samengevat:

- Hoe ziet het bedrijf uit door de ogen van de medewerkers?
- Hoe ziet de huidige arbeidsmarkt eruit?
- Hoe staan wij in de arbeidsmarkt?
- Komt onze behoefte overeen met wat de huidige arbeidsmarkt te bieden heeft?

Dit rapport heeft betrekking tot de eerste vraag en zal deze in detail beantwoorden. De tweede vraag met betrekking tot de arbeidsmarkt wordt in een apart rapport behandeld. Voor antwoorden op de laatste twee vragen gaan we graag het gesprek aan met Van der Heijden om ze te faciliteren in hun Employer Branding op basis van een workshop.

Dit rapport is opgesteld op basis van de resultaten van de imago-audit van de Hogeschool Gent. De resultaten zijn kwalitatief geanalyseerd. De resultaten van de analyse zijn vanwege de aard van de analysevorm onderhevig aan de interpretatie van de onderzoekers.

De analyse heeft als volgt plaatsgevonden. De resultaten van de gesloten vragen zijn door de Hogeschool Gent berekend en gevisualiseerd in spinnenwebdiagrammen. Deze afbeeldingen zijn toegevoegd aan dit rapport en geanalyseerd door de belangrijkste punten te benoemen. Ook is er een overzicht gecreëerd om de grootste verschillen weer te geven. De open vragen zijn thematisch geanalyseerd. Dit wil zeggen dat er thema's zijn geïdentificeerd in de antwoorden en deze eruit zijn gehaald. Deze zijn gevisualiseerd in een woordwolk waarin de veelvoorkomende thema's groter zijn afgebeeld dan de minder veelvoorkomende thema's.

II. Inhoud

I.	Voorwoord	I
II.	Inhoud	II
III.	Lijst met afbeeldingen	III
1.	Symbolische items	1
2.	Instrumentele items	3
3.	Open vragen: Sterke punten en verbeterpunten	5
3.1	Open vragen: Sterke punten	5
3.1.1	Open vragen: Sterke punten management	5
3.1.2	Open vragen: Sterke punten medewerkers	5
3.2	Open vragen: Verbeterpunten	6
3.2.1	Open vragen: Verbeterpunten management	6
3.2.2	Open vragen: Verbeterpunten medewerkers	6
3.2.3	Conclusie	6
4.	Suggesties Verbeteringen	7
5.	Kanttelingen	9

III. Lijst met afbeeldingen

Figuur 1 Symbolische items (samenvatting) medewerkers en management.....	1
Figuur 2 Gemiddelden symbolische items	1
Figuur 3 Instrumentele items (samenvatting) medewerkers en management	3
Figuur 4 Gemiddelden instrumentele items	3
Figuur 5 Sterke punten medewerkers.....	5
Figuur 6 Verbeterpunten medewerkers.....	6

1. Symbolische items

De symbolische items zijn op verschillende manieren in kaart gebracht. Symbolische items zijn betekenissen of afleidingen die individuen maken van subjectieve en abstracte eigenschappen van de organisatie. In de eerste samenvatting zijn alle medewerkers vergeleken met het management. Van deze samenvatting zijn de gemiddelde cijfers in een overzicht gezet en is het verschil berekend om zichtbaar te maken waar de grootste verschillen tussen de medewerkers en het management zitten. De opvallende punten worden onder de afbeeldingen opgesomd in bulletpoints.

Symbolische items (samenvatting)

Figuur 1 Symbolische items (samenvatting) medewerkers en management

- Over het algemeen volgen management en de medewerkers hetzelfde scorepatroon waarbij management hogere scores geeft dan de medewerkers.
- Bij Soberheid scoort het management (ongeveer) hetzelfde als de medewerkers.

Symbolische items	Management	Werknemers	Vershil
Competent	4,75	2,83	1,92
Innovatief	4,67	3,02	1,65
Ondernemend	4,67	3,19	1,48
Prestige	4,33	3,14	1,19
Rationeel	4,33	2,93	1,40
Robust	4,00	2,98	1,02
Soberheid	3,33	3,18	0,15
Sociaal/mensgericht	4,00	2,84	1,16
Trendy	3,33	2,56	0,77
Ecologisch	4,00	3,33	0,67
Gemiddelden	4,14	3,00	1,14

Figuur 2 Gemiddelden symbolische items

De kleuren in de kolom “Verschil” dienen als volgt geïnterpreteerd te worden. De kolom berekent het absolute verschil tussen de scores van het management en werknemers. Hoe roder de kolom, hoe groter het verschil. Andersom geldt ook dat hoe groener de kolom, hoe kleiner het verschil.

- Management scoort gemiddeld 4,14 en medewerkers 3 op een schaal van 1,00 tot 5,00. Medewerkers scoren hiermee gemiddeld 1,14 lager dan management
- Het grootste verschil in score zit bij Competent waarbij management 1,92 hoger scoort dan medewerkers
- Innovatief staat op de tweede plaats met 1,65 verschil tussen management (hoger) en medewerkers (lager)
- Op de derde plaats staat Ondernemend met 1,48 verschil tussen management (hoger) en medewerkers (lager)
- De symbolische items met de kleinste verschillen zijn Soberheid (0,15), Ecologisch (0,67) en Trendy (0,77)

2. Instrumentele items

De instrumentele items worden op dezelfde manier weergegeven als de symbolische items. Instrumentele items zijn concrete en objectieve kenmerken van het werk en de organisatie.

Instrumentele items (samenvatting)

Figuur 3 Instrumentele items (samenvatting) medewerkers en management

- Veel pieken en dalen bij zowel het management als de medewerkers.
- Ondanks de pieken en dalen volgen de managers en de medewerkers wel hetzelfde patroon.

Instrumentele items	Management	Werknemers	Vershil
Aantrekkelijkheid	5,00	3,47	1,53
Doorgroei	3,33	2,49	0,84
Autonomie	4,33	3,15	1,18
Financieel gezond	4,00	2,86	1,14
Meaningfulness	4,00	3,14	0,86
Pendeltijd	3,00	3,44	0,44
Locatie	5,00	3,47	1,53
Buurt	3,00	2,63	0,37
Samenwerken in team	4,00	2,79	1,21
Werksfeer	4,00	2,65	1,35
Loon	4,33	3,35	0,98
Sec. voorwaarden	3,33	2,07	1,26
Takenpakket	4,33	2,89	1,44
Work-life	3,33	2,75	0,58
Kwaliteit management	3,67	2,00	1,67
Internationaal	5,00	3,23	1,77
Competentie	4,00	3,07	0,93
Gezondheid	4,00	2,58	1,42
Gemiddelden	3,98	2,89	1,14

Figuur 4 Gemiddelden instrumentele items

De kleuren in de kolom “Verschil” dienen als volgt geïnterpreteerd te worden. De kolom berekent het absolute verschil tussen de scores van het management en werknemers. Hoe roder de kolom, hoe groter het verschil. Andersom geldt ook dat hoe groener de kolom, hoe kleiner het verschil.

- Management scoren gemiddeld 3,98 en medewerkers 2,89 op een schaal van 1,00 tot 5,00. Medewerkers scoren hiermee gemiddeld 1,14 lager dan management
- Het grootste verschil in score zit bij Internationaal waarbij management 1,77 hoger scoort dan medewerkers
- Kwaliteit management staat op de tweede plaats met 1,67 verschil tussen management (hoger) en medewerkers (lager)
- Op de derde plaats staat Doorgroei met 1,61 verschil tussen management (hoger) en medewerkers (lager)
- De instrumentele items met de kleinste verschillen zijn Buurt (0,37), Pendeltijd (0,44) en Work-Life (0,58)

3. Open vragen: Sterke punten en verbeterpunten

3.1 Open vragen: Sterke punten

In de vragenlijst is de vraag “Wat vind je het sterkste aan je werkgever? Waar blinken ze als werkgever in uit? (wees zo concreet mogelijk)” gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn voor management en medewerkers apart thematisch geanalyseerd en gevisualiseerd in een woordwolk.

3.1.1 Open vragen: Sterke punten management

Omdat het management de open vragen niet heeft ingevuld, kunnen deze niet worden vergeleken met de medewerkers in de conclusie.

3.1.2 Open vragen: Sterke punten medewerkers

Hieronder staat de Top 5 antwoorden van de medewerkers weergegeven. De cijfers tussen haakjes geven de frequentie van de antwoorden op de vraag weer. De Top 5 van medewerkers is:

1. Salaris (3)
2. Geen nummer (2)
3. Flexibele werktijden (1)
4. Goede organisatie (1)
5. Afwisselend (1)

Het grootste pluspunt voor de medewerkers bij Van der Heijden is de collegialiteit. Met drie antwoorden staat dit punt bovenaan. Echter, hebben de medewerkers heel breed antwoord gegeven. Zo vinden twee medewerkers dat ze geen nummer zijn binnen de organisatie, en zijn de rest van de antwoorden verspreid.

Figuur 5 Sterke punten medewerkers

3.2 Open vragen: Verbeterpunten

In de vragenlijst is de vraag “Wat zou je graag veranderd zien bij je werkgever?” gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn voor management en medewerkers apart thematisch geanalyseerd en gevisualiseerd in een woordwolk. In de conclusie worden de resultaten bondig met elkaar vergeleken.

3.2.1 Open vragen: Verbeterpunten management

Omdat het management de open vragen niet heeft ingevuld, kunnen deze niet worden vergeleken met de medewerkers in de conclusie.

3.2.2 Open vragen: Verbeterpunten medewerkers

Hieronder staat de Top 5 antwoorden personeel weergegeven. De cijfers tussen haakjes geven de frequentie van de antwoorden op de vraag weer. De Top 5 van medewerkers is:

1. Leidinggeven (5)
2. Communicatie (3)
3. Openheid (2)
4. Betere structuur (1)
5. Geen vertrouwenspersoon (1)

Het meest genoemde verbeterpunt is leidinggeven. Een medewerker geeft aan dat iemand die duidelijk is en de leiding geeft aan het bedrijf momenteel ontbreekt.

Op de tweede plek staat communicatie. Twee medewerkers geven aan dat communicatie een verbeterpunt is. Op de derde plek staat openheid. Net zoals bij de sterke punten, waren de antwoorden op de verbeterpunten gespreid waardoor ze allemaal op de 4^e/5^e plek staan.

Figuur 6 Verbeterpunten medewerkers

3.2.3 Conclusie

Het grootste deel van de medewerkers geeft aan dat leidinggeven voor hen een verbeterpunt is. Dit kan niet vergeleken worden met het management.

4. Suggesties Verbeteringen

Beter werkgeverschap is de uiteindelijke doelstelling van een employer branding onderzoek waarin Van der Heijden ook heeft geparticipeerd. Door middel van de imago-audit hebben zowel medewerkers als het management hun mening gedeeld over verschillende aspecten van het bedrijf. Hierdoor kan het bedrijf worden weergegeven door de ogen van de medewerkers en het management. In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten met elkaar vergeleken en worden er in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan aan de hand van de bevindingen.

Allereest waren de medewerkers positief over het salaris en de uitbetaling daarvan. Dit kwam meerdere keren terug bij de open vragen. Daarnaast zijn er, zowel bij de instrumentele als de symbolische items, een aantal factoren waarvan het toegekende punt van de werknemers niet veel afwijkt met het management, waarop ze dus op een lijn zitten. Zo zit het kleinste verschil in Soberheid, Buurt en Pendeltijd.

Er zijn echter ook grotere afwijkingen aanwezig waarin voornamelijk de werknemers een lager punt toekennen dan het management aan de instrumentele en symbolische factoren. De symbolische factor Competent, welke meet in hoeverre medewerkers het gevoel hebben dat de aanpak van het bedrijf bekwaam, standvastig en intelligent is, laat de grootste mis match tussen het management en de medewerkers zien. Dit geeft zich ook weer in de antwoorden op de open vragen van de werknemers waarin het vaakst naar voren komt dat het leidinggeven en communicatie verbetering verdient. In de open vragen geven de medewerkers aan dat er behoefte is aan meer structuur in leidinggeven en tijdige communicatie naar de medewerkers toe. Met name wordt er in de antwoorden de nadruk gelegd op de planning en het management waarvan verbetering gevraagd wordt.

Dit heeft ook weer samenhang met de factor Kwaliteit Management. Kwaliteit Management focust op de mening over het vertrouwen dat het management uitstraalt. Men bevroegt de mening over het feit dat het management een duidelijk beleid uitstippelt en waardering geeft aan de medewerkers. Kwaliteit Management krijgt de laagste waardering toegekend van de werknemers. Het management erkent dat er hier wat verbetermogelijkheden liggen, daar de score 3,67 bedraagt. Wanneer er aandacht wordt besteed aan het leidinggeven, de communicatie, vertrouwen, beleid en waardering kunnen de grootste verbeterpunten worden opgelost. Het advies wat hieruit voortkomt is om een richting te bepalen en daar ook bij te blijven. Neem medewerkers hierin mee, laat ze ideeën inbrengen en zorg dat het management op de hoogte is van wat er speelt zodat de visie die zij creëren ook aansluit bij hoe medewerkers het bedrijf ervaren.

Na Kwaliteit Management scoort Secundaire Arbeidsvoorwaarden als laagste voor de medewerkers. Bij de Secundaire Arbeidsvoorwaarden gaat men de mening na over de extralegale voordelen (benefits) die de medewerkers boven op het loon krijgen. Zoals eerder benoemd zijn de medewerkers tevreden over het loon wat ook bovengemiddeld scoort. M.b.t. de secundaire arbeidsvoorwaarden geven de medewerkers lage waardering aan alle drie de onderdelen: De organisatie betaalt naast het loon ook nog andere voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques,...), de organisatie biedt een groot pakket extralegale voordelen & de organisatie geeft bovenop het loon nog interessante benefits (=extralegale voordelen zoals bedrijfswagen, gsm,...). Het advies is om vooral te gaan kijken wat hier past per medewerkersgroep, zoals nachtvergoedingen en maaltijdcheques voor de chauffeurs en de mate waarin deze marktconform zijn. Voor de medewerkersgroepen monteurs, kantoorpersoneel, warehouse medewerkers etc. zullen andere secundaire arbeidsvoorwaarden passend zijn.

Verassend genoeg, aangezien Van der Heijden een Internationaal Transportbedrijf is, scoorde internationaal relatief laag. Echter bestaat hier de mogelijkheid dat dit bijvoorbeeld voornamelijk geldt voor het kantoorpersoneel, warehouse medewerkers en de monteurs die de enquête hebben ingevuld. Er is hier ook een redelijke spreiding in de antwoorden te zien, het grootste gedeelte scoort rond de drie punten. Echter zijn er ook medewerkers die een punt of vijf punten toekennen. Uit de open vragen gaf een medewerker het antwoord dat er de wens is om vaker thuis te zijn en dus minder internationaal te rijden. Het advies is om te inventariseren welke medewerkers wel nog internationaal willen rijden en welke niet en hierover het gesprek aan te gaan met de medewerkers om de reden te achterhalen van hun keuze. Het zou zo kunnen zijn dat een stimulans in secundaire arbeidsvoorwaarden, welke laag scoorde bij de instrumentele items, de keuze van chauffeurs kan beïnvloeden om internationaal te willen (blijven) rijden.

Naast bovengenoemde verbeterpunten bestaat er ook nog een redelijke mis match tussen een aantal andere factoren. Zo scoort bij het management de locatie heel hoog (5) en bij de medewerkers toch wel een stuk lager (3,47). Daarnaast scoort bij het management ook de aantrekkelijkheid (5), innovatief (4,67), ondernemend (4,67) en het takenpakket (4,33) heel hoog terwijl de medewerkers op deze gebieden toch een aanmerkelijk lager punt toekennen. Op deze instrumentele en symbolische items is er dus ook een mismatch aanwezig tussen het management en de medewerkers. Deze mis match kan zijn ontstaan doordat er één response vanuit het management is geweest en de groep medewerkers (19) hoger ligt. Het advies hierin is om kritisch te kijken naar deze factoren en het gesprek aan te gaan met de medewerkers.

Aan de hand van de analyse kan de vraag worden beantwoord hoe het bedrijf uitzielt door de ogen van de medewerkers en hoe het bedrijf ervoor staat. Tijdens het Sharehouse project is er een artikel gepubliceerd over het onderwerp Employer Branding. Hier wordt gebruik gemaakt van de “Typology of employer brand success characteristics (Moroko & Uncles, 2008)”. Gebaseerd op dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat Van der Heijden zich in het tweede kwadrant (Strategy mismatch) bevindt. In het tweede kwadrant trekt het bedrijf de juiste medewerkers aan, maar is het niet in staat om de waarde propositie ook daadwerkelijk te bieden. Het voldoet niet aan de verwachtingen. De interne employer branding is niet in orde. Deze situatie kan verbeterd worden door te werken aan interne instrumentele en symbolische kenmerken die de werknemerservaring kunnen verbeteren. Ofwel de bovengenoemde aanbevelingen, hierdoor komt de identiteit -dat wat het bedrijf is-, meer in lijn met het employer brand, dat wil zeggen, hoe (potentiële) medewerkers het bedrijf zien. Bovengenoemde aanbevelingen in combinatie met een arbeidsmarkttrapportage en workshop zal Van der Heijden helpen naar het vierde kwadrant (Sustained success) te groeien.

5. Kanttekeningen

In totaal hebben 19 medewerkers en één lid van het management de vragenlijst ingevuld. Gerekend met het aantal medewerkers wat gegeven is tijdens het introductiegesprek (30 medewerkers) bedraagt de respons 63,3% onder medewerkers. De respons onder management (13 leden) is 84,6%. Dit is voor een enquête een heel goed resultaat. De kanttekening hierbij is dat er niet gespecificeerd is welke (groepen) medewerkers de enquête hebben ingevuld en dat er één iemand van het management de enquête heeft ingevuld. Daarnaast is het niet bekend waarom de rest van de medewerkers en het management de vragenlijst niet hebben ingevuld.

Er waren ook antwoorden op de open vragen die de vragen niet beantwoorden. Zo werden er bij de antwoorden waar de werkgever in uit blinkt negatieve antwoorden neergezet waar het de bedoeling is positief te antwoorden.

Een andere kanttekening is dat deze resultaten alleen de mening van de medewerkers betreffen. De aanbevelingen hebben dus ook alleen betrekking tot de medewerkers. Wanneer de profielen van de doelgroepen vanuit het Sharehouse project helder zijn kunnen er concrete adviezen worden geformuleerd waarin wordt aangegeven welke instrumentele en symbolische kenmerken kunnen worden ingezet om Van der Heijden zich te onderscheiden van de buitenwereld.

Interview HR Officer KLG Europe Venlo

Hoi ...,

Komende maandag hebben wij het interview t.b.v. ons project Sharehouse. Het interview is 1 van de afrondende activiteiten binnen dit project. Tevens dienen we ook nog een eindrapport te maken, ook daar ben ik samen met collega Leonie Geurts druk mee bezig.

Het interview maandag staat in het teken van goed werkgeverschap en employer branding. Wij denken dat KLG te boek staat als een bedrijf dat zowel als goed werkgever wordt gezien en dat ze hun employer branding (goed) op orde hebben. KLG als best practice op deze vlakken zeg maar.

Het interview dat ik met je wil afnemen wil ik graag via MS Teams opnemen. Daarvoor stuur ik je zo alvast een Teamslink. Dan kan ik het achteraf nog terugkijken / terugluisteren en analyseren. Ik denk dat het interview 1-1,5 uur in beslag neemt. Aansluitend wil ik ook nog graag met je afstemmen of het mogelijk is om een aantal medewerkers van KLG kort te interviewen.

Er volgen zo meteen een (groot) aantal vragen die ik maandag graag met je bespreek. Het interview is wat mij betreft een open interview, het kan dan ook zijn dat ik gedurende het interview iets afwijk van deze vragen en/of dat bepaalde vragen niet relevant (blijken) te zijn. Het wijst zich vanzelf. Ik kan mij ook voorstellen dat je bepaalde vragen niet kunt of wilt beantwoorden. Dat stemmen we maandag ook af wat mij betreft. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Ook moeten we voorafgaand aan het interview nog afspreken waar de grens van de organisatie KLG voor jou ligt (Venlo of bijvoorbeeld KLG als geheel)!

Tot maandag.

Groetjes,

Fred

Interviewvragen

Functie, opleiding, personalia

1. Hoe lang werk je bij KLG?
2. In welke functie werk je nu?
3. Heb je ook andere functies gehad binnen KLG?
4. Welke opleiding(en) heb je doorlopen? Afgerond?
5. Leeftijd?
6. Woonplaats?

Goed werkgeverschap

1. Werk je graag voor KLG? Waarom?
2. Waar werk je over 5 jaar? Waarom?
3. Wat betekent goed werkgeverschap voor jou?
4. Wat betekent goed werkgeverschap voor KLG?
5. Op een schaal van 1-5: Welke score geef je KLG voor goed werkgeverschap? Waarom?
6. Op een schaal van 1-5: Welke score(s) geeft je directe collega / geven je directe collega's KLG voor goed werkgeverschap? Waarom?
7. Op een schaal van 1-5: Welke score(s) geeft je indirecte collega / geven je indirecte collega's KLG voor goed werkgeverschap? Waarom?
8. Wat doet KLG om goed werkgever te zijn?
9. Wat zou volgens jou KLG (nog meer of anders) kunnen doen om goed werkgever te zijn? Waarom?
10. Waar zou je gaan werken als je een andere baan zou nemen? Waarom?

Employer branding, intern en extern

1. Hoe typeer jij in je eigen woorden KLG als bedrijf? Welke 5 woorden kun je noemen als je aan KLG denkt?
2. Hoe typeren jouw directe collega's KLG als bedrijf?
3. Hoe typeren jouw indirecte collega's KLG als bedrijf?
4. Waarom ben je bij KLG gaan werken? Wat trok je aan in KLG?
5. Wat vind je minder / niet aantrekkelijk aan KLG als werkgever? Waarom?
6. Biedt KLG medewerkers doorgroeimogelijkheden? Waar blijkt dit uit? Geldt dit voor alle functies?
7. Hebben medewerkers autonomie in hun werk? Waar blijkt dit uit? Geldt dit voor alle functies?
8. Ben jij van nut voor KLG? Waarom (niet)? Waar blijkt dit uit?
9. Wat vind je van de locatie van je werk / van KLG? (Gebouw, perceel)? Wat zou je veranderen / aanpassen? Waarom?
10. Wat vind je van de samenwerking met collega's binnen jouw team? Waarom?
11. Wat vind je van de samenwerking met andere collega's binnen KLG? Waarom?
12. Wat vind je van de werksfeer binnen jouw team / afdeling? Waarom?
13. Wat vind je van de werksfeer bij KLG? Waarom?
14. Hoe tevreden ben je over jouw salaris? Waarom?
15. Hoe tevreden zijn medewerkers over hun salaris? Waarom?
16. Hoe tevreden ben je over de secundaire arbeidsvoorwaarden? Waarom?
17. Hoe tevreden zijn medewerkers over de secundaire arbeidsvoorwaarden? Waarom?
18. Hoe tevreden ben je over jouw takenpakket? Waarom?
19. Hoe tevreden zijn medewerkers over hun takenpakket? Waarom?
20. Hoe tevreden ben je over de balans werk-privé? Waarom?
21. Hoe tevreden zijn medewerkers over de balans werk-privé? Waarom?
22. Wat vind je van de kwaliteit van het management? Waarom?
23. Wat vinden medewerkers van de kwaliteit van het management? Waarom?

24. Wat vind je van de ontwikkelmogelijkheden bij KLG? Waarom?
25. Wat vinden medewerkers van de ontwikkelmogelijkheden bij KLG? Waarom?
26. Wat vind je van het opleidingsbeleid bij KLG? Waarom?
27. Wat vinden medewerkers van het opleidingsbeleid bij KLG? Waarom?
28. Wat doet KLG om medewerkers gezond en vitaal te houden?
29. Wat doet KLG om medewerkers inzetbaar te houden?
30. Hoe innovatief vind jij KLG? (1-5)
31. Hoe ondernemend vind jij KLG? (1-5)
32. Hoe sociaal / mensgericht vind jij KLG? (1-5)
33. Hoe trendy vind jij KLG? (1-5)
34. Hoe ecologisch verantwoord is KLG? (1-5)
35. Hoe hoog is het ziekteverzuim op dit moment bij KLG? Welke trend zie je in de ontwikkeling van het verzuim?
36. Hoe hoog is het verloop op dit moment bij KLG? Welke trend zie je in de ontwikkeling van het verloop?
37. Welke functies worden makkelijk ingevuld bij KLG? Waarom?
38. Welke functies worden moeilijk ingevuld bij KLG? Waarom?
39. Welke functies zijn op dit moment vacant bij KLG? Waarom? Welke doelgroep(en) worden daarvoor aangeboord? Waarom?
40. Wat doet KLG op onderstaande vlakken? Wat zou KLG beter / anders kunnen doen?

Aanboren van nieuw talent van binnen of buiten de organisatie. Er zijn vaak nog groepen mensen die het werk wel zouden kunnen doen of verlichting kunnen bieden: werkzoekenden, mensen uit andere sectoren, statushouders, werknemers uit het buitenland, mensen met een arbeidsbeperking. Misschien niet altijd meteen, maar wel na de noodzakelijke scholing. Daarbij is het soms nodig om nog eens kritisch te kijken naar de functie-eisen en sollicitatieprocedures. Met een bredere blik op bijvoorbeeld competenties zijn mogelijk andere kandidaten aan te trekken.

Anders organiseren van het werk. Door te schuiven in taken, aanpakken van administratieve belasting of de inzet van technologische toepassingen kan het werk misschien toch worden gedaan. Soms willen werknemers best meer uren werken, maar moet daar wel iets voor georganiseerd worden. Soms kan juist het loslaten van fulltime-contracten soelaas bieden. Ook samenwerken met andere werkgevers kan een oplossing bieden.

Binden en boeien van personeel. Niet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, maar ook het vasthouden. Dit kan door een aantrekkelijke werkgever te zijn en te investeren in wat werknemers in de organisatie belangrijk vinden, zoals ontwikkeling en uitdaging, arbeidsvoorwaarden, aandacht voor belastbaarheid en werkdruk, sfeer en cultuur of bepaalde faciliteiten. Een tevreden werknemer is ook de beste ambassadeur om nieuwe werknemers aan te trekken en voorwaarde voor een sterk 'employer brand'.

Afsluiting

1. Wil je nog op een vraag terugkomen?
2. Welke (mogelijke) relevante vraag heb ik niet gesteld?

Supply Chain Development Centre

ECONOMIE

TALENTEN

(beschikbaar)

WELKOM

Agenda workshop Employer branding

09.00 uur-13.30 uur

- 09.00 uur-09.05 uur Welkomstwoord
- 09.05 uur-09.30 uur Presentatie Employer Branding door Randstad
- 09.35 uur-10.50 uur Interactieve workshop
- 10.50 uur-11.00 uur Pauze
- 11.00 uur-11.35 uur Dialoogsessie
- 11.35 uur-11.45 uur Wat nemen we mee?
- 11.45 uur-12.00 uur Uitdagingen in de praktijk door Yvonne Peeters, KLG Europe
- 12.00 uur-12.05 uur Afsluiting
- 12.05 uur-13.30 uur Netwerken en lunch

Workshop Employer Branding

Hoe werkt het nu echt in de praktijk?

randstad

Hogeschool Techniek en Logistiek

gildeopleidingen

Fieldlabs
let's create and grow

Waar denk je aan bij Employer branding?

employer
brand research Randstad
2022

sector logistiek

 randstad

human forward

Wat is employer branding?

Employer branding, in het Nederlands ook wel werkgeversmerk genoemd, is dat wat organisaties interessant en onderscheidend maakt voor potentiële medewerkers én voor huidige medewerkers.

De arbeidsmarkt kan je bekijken vanuit 3 verschillende perspectieven (werkgever/werknemer/arbeidsmarkt). Deze perspectieven zijn variabelen die elkaar deels overlappen.

Om de arbeidsmarktpositie van een organisatie vast te kunnen stellen, kijk je vanuit alle drie de perspectieven. De doelstelling is dat de organisatie de perspectieven zodanig invulling geeft dat een sterke arbeidsmarktpositie ontstaat.

Gegeven de arbeidsmarktsituatie, gaat het uiteindelijk om een effectieve match tussen de organisatie en (potentiële) werknemer en dan het liefst op een efficiënte wijze ofwel een hoge conversiefactor.

Deze effectieve match is per doelgroep verschillend, omdat de kenmerken per doelgroep variëren.

de juiste vertaling (EVP) per doelgroep

Employee Value Proposition

het onderzoek

Employer brand onderzoek 2022 | REBR | Randstad

 randstad

human forward

wat is is het randstad employer brand research?

- een representatief employer brand research op basis van de perceptie van het algemene publiek. Optimaliseren van meer dan 22 jaar succesvolle employer branding inzichten.
- een onafhankelijk enquête met bijna 163.000 respondenten en 5.944 bedrijven in 31 markten wereldwijd. In Nederland zijn dit 13001 respondenten.
- een weerspiegeling van de aantrekkelijkheid van werkgevers voor de 150 grootste werkgevers in de markt die bij minstens 10% van de bevolking bekend zijn.
- biedt waardevolle inzichten om werkgevers te helpen hun employer brand vorm te geven.

wat potentiële werknemers willen wat zijn de belangrijkste criteria bij het uitzoeken van een werkgever?

wat potentiële werknemers willen de belangrijkste criteria bij het uitzoeken van een werkgever.

**niet onderzocht in 2021

nieuwe baankansen vinden in nederland.

top 5 kanalen die gebruikt worden om nieuwe baankansen te vinden

● 2022 ● 2021

top 3 vacaturesites (*19%)

top 3 social media kanalen (*12%)

belang van
persoonlijke carrièregroei/
loopbaanontwikkeling.

50% van de Nederlandse medewerkers vindt persoonlijke loopbaanontwikkeling belangrijk.

53% blijft zeer waarschijnlijk bij de huidige werkgever als er mogelijkheden voor omscholing/bijtscholing aangeboden zouden worden.

acties van werkgever om balans werk/privé te verbeteren.

welke van de volgende opties zou uw werkgever moeten doen om u te helpen een goede balans tussen werk en privé te houden?

de werkgever moet...

diversiteit & inclusiewaarden

hoe belangrijk zijn de volgende aspecten voor jou als je overweegt te werken voor een werkgever?

- mijn werkgever is in overeenstemming met mijn persoonlijke waarden
- mijn werkgever biedt ondersteuning voor geestelijke gezondheid en welzijn
- mijn werkgever neemt een standpunt in over rassengelijkheid en sociale rechtvaardigheid
- mijn werkgever heeft een gelijkwaardig loonbeleid (geslacht en etniciteit)
- mijn werkgever draagt aanzienlijk bij aan het terugdringen van de klimaatverandering

■ (zeer) belangrijk voor mij vordert inclusie van LHBTIQ+

Op mijn werk: heb ik het gevoel dat ik mezelf kan zijn

78%

heeft het gevoel zichzelf te kunnen zijn op het werk.

sector logistiek

 randstad

human forward

best presterende sectoren in Nederland . waar in dit model staat (volgens jullie) de logistiek?

hoge bekendheid
een hoge bekendheid betekent dat werkgevers in de sector breed bekend zijn.

hoge aantrekkelijkheid
een sector met hoge aantrekkelijkheid bevat meer zeer aantrekkelijke bedrijven dan andere sectoren.

aantrekkelijkheid van de sector de afgelopen jaren logistiek

verandering in aantrekkelijkheid
vergeleken met vorig jaar

meest aantrekkelijke sector
dit jaar

top 3 meest aantrekkelijke bedrijven
in je sector

mainfreight, broekman logistics,
inditex (zara, pull&bear, massimo
dutti, etc.)

score van de sector op key drivers logistiek

best scorende bedrijven per driver logistiek

is financieel gezond

biedt langdurige baan zekerheid

biedt carrière mogelijkheden

zorgt voor het milieu en levert een bijdrage aan de samenleving

biedt interessant werk

stimuleert een prettige werksfeer

ondersteunt een goede werk/privé-balans

heeft een uitstekende reputatie

biedt een aantrekkelijk salaris en secundaire voorwaarden

mogelijkheid om op afstand/vanuit huis te werken

Bedrijf	is financieel gezond	biedt langdurige baan zekerheid	biedt carrière mogelijkheden	zorgt voor het milieu en levert een bijdrage aan de samenleving	biedt interessant werk	stimuleert een prettige werksfeer	ondersteunt een goede werk/privé-balans	heeft een uitstekende reputatie	biedt een aantrekkelijk salaris en secundaire voorwaarden	mogelijkheid om op afstand/vanuit huis te werken
ingram micro			2	2	1	2	1	3	1	1
samsung	1	1	1		2		3	2	2	2
solar nederland			3	1		1	2		3	
cb logistics (centraal boekhuis)					3			1		
manfreight		2								
dhl (deutsche post)	2									
arvato		3				3				3
geodis				3						
united parcel service	3									

● ranking 1 ● ranking 2 ● ranking 3

randstad

human forward

Laten we met elkaar **aan de slag** gaan

LET'S GO

let's get to
WORK

Stelling

Wat zou de organisatie anders moeten doen om logistiek talent aan te trekken en te behouden voor hun organisaties?

MUNCKHOF

Kijk op de website van [Munckhof](#) of [GXO](#) of [Neptunus](#).

Wat zou de organisatie anders moeten doen om logistiek talent aan te trekken en te behouden voor hun organisaties?

- Als je gaat solliciteren bij een logistiek bedrijf hoe begin je je zoektocht?
- Waarom zou je willen werken voor deze organisaties?
- Welke EVP zie je terug bij deze organisatie?
- Wat zoeken ze in een kandidaat / talent?
- Wat denken jullie: Hoe wil het bedrijf gezien worden door potentiële werknemers?
- Krijg je hetzelfde gevoel met wat je ziet op de website als wanneer je zoekt naar een logistieke functie?
- Welke tips kan je de organisatie geven inzake employer branding?

Het model 'Typology van Moroko'

Typology of employer brand success characteristics (Moroko & Uncles, 2008).
[Een route naar effectieve employer branding in de logistieke sector | KennisDC Logistiek](#)

Uitleg Typology van Moroko

1. Communication breakdown Het bedrijf heeft een employer brand dat overeenkomt met de verwachtingen, maar niet wordt overwogen door geschikte toekomstige medewerkers. Dit kan te wijten zijn aan communicatieproblemen zoals conflicterende waardeproposities op corporate, klant- en werkgeverniveau, een negatief merkimago, onbekendheid bij toekomstige kandidaten of onvoldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. De externe employer branding is dan niet goed. Deze situatie kan verbeterd worden met betere, geïntegreerde strategische communicatie waarbij corporate-, product- en employer branding op elkaar zijn afgestemd en elkaar ondersteunen.

2. Strategy mismatch In het tweede kwadrant trekt het bedrijf de juiste medewerkers aan, maar is het niet in staat om de waardepropositie ook daadwerkelijk te bieden. Het voldoet niet aan de verwachtingen. De interne employer branding is niet in orde. In deze situatie krijgt het bedrijf veel sollicitaties, maar is er ook een hoog verloop en een geringe betrokkenheid onder de werknemers. Deze situatie kan verbeterd worden door te werken aan interne instrumentele en symbolische kenmerken die de werknemerservaring kunnen verbeteren. Hierdoor komt de identiteit -dat wat het bedrijf is-, meer in lijn met het employer brand, dat wil zeggen, hoe (potentiële) medewerkers het bedrijf zien.

3. Long-term disconnect Dit kwadrant beschrijft de situatie waarbij de werkgever niet aan de verwachtingen voldoet en het bedrijf niet de capaciteiten heeft om personeel aan te trekken. Hier moet het bedrijf eerst het HRM en mogelijk ook de cultuur binnen het bedrijf verbeteren; werken aan de interne instrumentele en symbolische kenmerken die de werknemerservaring kunnen verbeteren. Daarna moet de nieuwe waardepropositie op adequate wijze op de arbeidsmarkt worden gecommuniceerd.

4. Sustained succes Dit is de meest gewenste positie. Het bedrijf heeft een aantrekkelijk employer brand, voldoet aan de verwachtingen en weet daar de juiste medewerkers mee aan te trekken. In deze positie weet een bedrijf de beste kandidaten aan zich te binden. De bedrijven in dit kwadrant voldoen aan de kenmerken van succesvolle employer branding van

Werkvorm

- Groepjes van 4; aan de slag met de opdracht
- Na 60 min gaat ieder groepje zijn visie pitchen aan een andere groep, zie schema. Vergeet je pauze niet :)
- Na 45 minuten plenaire afsluiting

Rood	Geel	Blauw	Groen
Groep 1	Groep 4	Groep 7	Groep 10
Groep 2	Groep 5	Groep 8	Groep 11
Groep 3	Groep 6	Groep 9	Groep 12

Plenaire afsluiting

- Wat neem jij na vandaag mee?

Praktijkervaring KLG

Ambassadeurs

- Totaal is:
- Aantrekken
 - Binden
 - Boeien
 - Groeien

Wie zoek je?
Foto > is dat jouw
nieuwe collega?

Zeggen wat je doet en
doen wat je zegt

KLG Europe
Samen hebben we
passie voor logistiek!

Praktijkervaring KLG

EMPLOYER
BRANDING

Je bent zo goed waarin je het slechtste presteert...

proposition

experience

engagement

communication

corporate identity

reputation

Afronding

- Wrap up ochtend
- Vervolg verdiepende werksessies
- Vragen en feedback

